

ISSN 3085-8097

Manifestações orais e implicações do tratamento medicamentoso do lúpus eritematoso sistêmico sobre a cavidade oral: revisão integrativa da literatura

Oral manifestations and implications of drug treatment for systemic lupus erythematosus on the oral cavity: an integrative literature review

Volume I
Número I
Jan-Jun 2025

REVISÃO DE LITERATURA

Thifanny Lauanne da Silva¹

Thiago de Amorim Carvalho²

1 - Acadêmica do curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas, Brazil

2 - Doutor em Odontologia. Área de Odontologia Legal e Saúde Coletiva do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas, Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil.

RESUMO

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é considerado a doença autoimune prototípica, com aberrações em todo o sistema imunológico resultando em diversas manifestações clínicas. Investigações que exploram a relação entre doenças sistêmicas e suas manifestações bucais são de particular interesse para os dentistas, pois isso os capacita a serem melhores clínicos com perspicácia para reconhecer, tratar ou encaminhar pacientes com doenças sistêmicas para médicos generalistas. O objetivo deste trabalho foi identificar descrever a etiopatogenia do lúpus, caracterizando as manifestações orais e identificando protocolos de tratamento clássicos e atuais para essa alteração patológica. Foi realizada uma revisão integrativa de literatura com 10 artigos selecionados na base de dados Pubmed. Algumas manifestações são inespecíficas e muito frequentes, como a estomatite aftosa oral, que pode ser a primeira manifestação em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. Outras manifestações orais são decorrentes de reações adversas a drogas antirreumáticas modificadoras da doença. O belimumab é um anticorpo monoclonal IgG12 totalmente humanizado direcionado ao fator de sobrevivência de células B BLYS/BAFF que não apenas diminui o número de células B, mas também modula a função das células B e trata-se de uma possibilidade no tratamento do lúpus. Mais estudos são necessários dada a importante participação do cirurgião-dentista na equipe multiprofissional de tratamento do lúpus.

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

Email
thiagocarvalho@unipam.edu.br

Palavras-chave: Lúpus eritematoso sistêmico, Tratamento, Dor orofacial

ABSTRACT Systemic lupus erythematosus (SLE) is considered the prototypical autoimmune disease, with aberrations throughout the immune system resulting in diverse clinical manifestations. Investigations that explore the relationship between systemic diseases and their oral manifestations are of particular interest to dentists, as this enables them to be better clinicians with the acumen to recognize, treat, or refer patients with systemic diseases to general practitioners. The aim of this paper was to identify describe the etiopathogenesis of lupus, characterizing the oral manifestations and identifying classic and current treatment protocols for this pathological alteration. An integrative literature review was carried out with 10 articles selected from the Pubmed database. Some manifestations are non-specific and very frequent, such as oral aphthous stomatitis, which can be the first manifestation in patients with systemic lupus erythematosus. Other oral manifestations arise from adverse reactions to disease-modifying antirheumatic drugs. Belimumab is a fully humanized IgG12 monoclonal antibody targeting the B-cell survival factor BLYS/BAFF that not only decreases B-cell numbers but also modulates B-cell function and is a possibility in the treatment of lupus. More studies are needed given the important participation of the dental surgeon in the multi-professional team treating lupus.

Keywords: Systemic lupus erythematosus, Oral manifestations, Treatment; Belimumab

INTRODUÇÃO

A cavidade oral é a porta de entrada do trato gastrointestinal e todos os microrganismos residentes têm um papel fundamental na harmonia entre a saúde e a doença, não apenas localmente, como também sistemicamente⁽³⁾. O microbioma oral é extremamente importante para saúde do indivíduo, pois uma pequena alteração pode levar a diversas condições patológicas.

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica autoimune e multissistêmica que pode acometer diversos órgãos, incluindo pele, articulações, rins, pulmões e sistema nervoso, e se caracteriza por períodos de remissão e exacerbação. O tratamento farmacológico do LES baseia-se em quatro tipos principais de medicamentos: anti-inflamatórios não esteroidais, antimaláricos para lesões cutâneas e articulares, corticoides anti-inflamatórios e medicamentos citotóxicos ou imunossupressores para as formas mais graves da doença. Outras terapias biológicas foram desenvolvidas, visando células B ou T⁽²⁾.

As manifestações orais de doenças autoimunes são frequentemente o sinal primário de doenças autoimunes. O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença multissistêmica caracterizada por manifestações mucocutâneas clássicas com envolvimento oral frequente. Dentre elas estão: síndrome de ardência bucal, hipossalivação, xerostomia, disfunções temporomandibulares (DTMs), gengivite descamativa, doença periodontal (DP) e disgeusia⁽³⁾, com as lesões ulcerosas e eritematosas acometendo a língua, mucosa jugal, lábios e palato^(4,5). Os dentistas podem, portanto, desempenhar um papel fundamental na detecção e

durante o tratamento multidisciplinar seguinte. O diagnóstico preciso e precoce aumenta a eficiência e eficácia da estratégia de tratamento.

A repercussão oral de medicamentos usados para LES é diverso, destacando-se ulcerações da mucosa oral, alterações gengivais e estomatite. Alguns analgésicos e anti-inflamatórios estão associados ao aparecimento de eritemas multiformes e ulcerações orais ⁽⁶⁾. No que se refere aos corticóides, responsáveis por suprimir a produção de citocinas pró-inflamatórias e inibir o recrutamento de leucócitos ⁽⁷⁾, associados a imunossupressores e antimaláricos resultam no aparecimento de infecções oportunistas e quadros como a língua negra pilosa ⁽⁶⁾.

Antimaláricos específicos, como a hidroxicloroquina, aumentam o pH lisossomal em células apresentadoras de antígenos, interferindo na fagocitose e causando ruptura na apresentação de autoantígenos, além de alterarem respostas linfocitárias inibindo diversos tipos de citocinas ⁽⁷⁾. A utilização prolongada está associada ao aparecimento de eritema multiforme e lesões musculares com bordas bem delineadas na mucosa oral ⁽⁶⁾. Já os imunossupressores (agentes antimetabólicos) afetam o metabolismo celular e a resposta imune. Pacientes imunossuprimidos apresentam, com frequência, alterações bucais relacionadas a infecções oportunistas como a candidíase oral e herpes simples, além de hiperplasia gengival e hiperpigmentação lingual ⁽⁸⁾.

Há uma correlação significativa entre a atividade da doença e a presença de lesões mucosas. Este fato é descrito nos estudos realizados por Urman et al. (1978) onde a presença de lesões da mucosa oral foi acompanhada por um aumento na atividade clínica da doença ⁽⁹⁾. Outro estudo feito por Jonsson et al. (1984) em pacientes com LES foi relatado a presença de lesões mucosas apenas em pacientes com doença ativa. Bairro Diaz et al. (2020) também demonstrou que certas lesões, como máculas pigmentadas e telangiectasia gengival, foram encontradas em pacientes com lúpus cutâneo ativo e lúpus sistêmico, respectivamente ⁽¹⁰⁾.

A presença de sintomas e sinais orais em muitas doenças sistêmicas é um conhecimento comum. Investigações que exploram a relação entre doenças sistêmicas e suas manifestações orais são de particular interesse para dentistas, pois os capacitam a serem clínicos mais qualificados, com a habilidade de reconhecer, tratar ou encaminhar pacientes com doenças sistêmicas a clínicos gerais ⁽¹¹⁾.

O objetivo desse estudo foi descrever a etiopatogenia do lúpus, caracterizando as manifestações orais e identificando protocolos de tratamento clássicos e atuais para essa alteração patológica.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura em que a pergunta do estudo foi elaborada utilizando a estratégia PCC em que atribui-se P (população) a pessoas adultas, C (contexto) exposição ao lúpus eritematoso

sistêmico e a tratamentos para a doença, C (conceito) influência dos medicamentos nas manifestações bucais, prevalência de manifestações bucais e tipos de manifestações bucais.

A pergunta norteadora estabelecida para o estudo foi desta forma organizada: “Quais as alterações bucais mais comuns decorrentes do lúpus e dos tratamentos para a doença?”

Esta revisão integrativa foi relatada de acordo com o Guia PRISMA ScR (Principais Itens para Relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises) (Galvão et al., 2015). A escolha foi estabelecida por este formulário, já que muitas das questões referentes ao guia PRISMA para revisões sistemáticas não poderiam ser respondidas a partir da aplicação dos conceitos da revisão integrativa da literatura.

Os artigos foram buscados na base de dados PUBMED/MEDLINE, Scielo via busca avançada do Google Acadêmico e EBSCO, utilizando dados primários e secundários, a partir das referências dos artigos selecionados em busca da amplificação da pesquisa, também será seguida uma abordagem metódica com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (IA) e da plataforma Consensus, que simplifica a pesquisa e seleção de artigos relevantes. Isso é viabilizado por sua capacidade de processar grandes volumes de dados e fornecer análises precisas sobre as tendências contemporâneas na literatura científica. Foram empregadas as palavras chaves de busca “lupus”, “oral manifestations”, “systemic lupus erythematosus” e “belimumab” acrescido do operador booleano “e” /“and”.

Os critérios de inclusão dos artigos na pesquisa foram artigos estudos disponíveis na íntegra e compreendidos entre os anos 2018 e 2025. Foram excluídos artigos os artigos apenas com resumos disponíveis, opiniões de especialistas, teses e dissertações, bem como, artigos em idiomas diversos ao inglês e ao português.

RESULTADOS

O processo de seleção dos artigos, se deu da seguinte maneira: aplicação das chaves de busca, seguida da aplicação dos filtros referentes aos critérios de exclusão, leitura dos títulos, exclusão dos registros duplicados, leitura dos resumos, para verificação da consonância com a pergunta do estudo e finalmente leitura do artigo na íntegra. O processo está representado no fluxograma abaixo (Figura 1), baseado na estratégia PRISMA para revisões sistemáticas.

Conforme demonstrado na Figura1, a busca de dados resultou na identificação de 25 artigos potencialmente elegíveis todos encontrados na base de dados PubMed. A leitura dos títulos resultou em 21 artigos selecionados, número que foi reduzido para 10, após a exclusão de 11 artigos baseada na leitura dos resumos.

Após aplicação dos critérios de elegibilidade, 9 artigos foram incluídos nessa revisão integrativa, e sua caracterização bestá demonstrada no Tabela 1. Foram consideradas informações como autores e ano, periódico da publicação, objetivos, metodologia, tipo de estudo, resultados principais.

Figura 1 . Seleção dos artigos a partir da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Fonte: Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71

Autor/Ano	Periódico	Objetivo	Metodologia	Principais resultados
Macedo RM, et al.,2020.	Rev Med (São Paulo).	Descrever a partir de uma revisão bibliográfica com abordagem qualitativa, com objetivo descritivo de estudos nacionais e internacionais, os diferentes tratamentos e evolução clínica do lúpus.	Revisão bibliográfica, Para a elaboração do estudo, foi realizada uma busca de produções nas bases de dados Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Public Medlines (PubMed) e Google Acadêmico.	No presente estudo, os principais tratamentos com lúpus. para LES foram apresentados. Constatou-se que entre os mais eficazes estão os medicamentos antimaláricos, como a Hidroxicloroquina, e a infusão com plasma fresco congelado. Além disso, a suplementação de vitamina D nesses pacientes tem função benéfica sob o quadro clínico de pacientes lúpicos.
Natasha Jordan e David P D'Cruz, 2014.	Expert Review.	Relatar a partir de ensaios clínicos o uso do Belimumab para o tratamento do lúpus eritematoso sistêmico.	Eficácia clínica Ensaio de Fase I Em um ensaio clínico de Fase I de belimumab no LES, 70 pacientes com doença leve a moderada foram tratados com belimumab em quatro doses diferentes ou placebo.Ensaio de Fase II Em um ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado, 449 pacientes com LES	Os estudos mostraram que o belimumabe, além da terapia padrão, obteve uma resposta clínica positiva em 52 semanas em comparação com o

				alcançar pelo menos uma melhoria de 4 pontos (redução) no escore SELENASLEDAI.
Nesa Aurlene, Sunayana Manipal, Prabu D, Rajmohan, 2020.	Journal of Family Medicine and Primary Care.	Compreender as manifestações orais do lúpus eritematoso sistêmico (LES) com ênfase nas lesões da mucosa oral, cárie dentária e periodontite.	Este estudo foi uma pesquisa transversal única institucional realizada em 500 pacientes ambulatoriais diagnosticados com LES e em tratamento no Instituto de Reumatologia do Hospital Geral do Governo Rajiv Gandhi, Chennai.	O teste t de médias independentes mostrou uma relação significativa entre a atividade da doença e o número médio de dentes cariados. Dos 176 pacientes com LES ativo, 78,4% (n = 138) apresentaram pelo menos uma lesão de mucosa na cavidade oral.
Rezvaninejad R et al, 2021.	Jundishapur J Health Sci.	Determinar a prevalência de sinais bucais em pacientes lúpicos encaminhados Hospital Shahid Mohammadi em Bandar Abba.	Neste estudo transversal descritivo, examinamos pacientes com lúpus que foram encaminhados ao Hospital Shahid Mohammadi em Bandar Abbas de 2018 a 2019. Pacientes encaminhados ao centro apresentavam manifestações orais e cuidadosamente examinado por um dentista	Os achados desta investigação sobre a localização das lesões orais em pacientes revelaram que o lábio foi o local mais comum da lesão. Além disso, todos os pacientes apresentavam lúpus ativo.
Mohammed Hammoudeh et al, 2018.	International Journal of Rheumatology.	Avaliar a prevalência de manifestações orais em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico no Catar, a fim de garantir estudos futuros que investiguem cada uma dessas manifestações com detalhes e maior escrutínio.	O estudo ocorreu entre novembro de 2014 e abril de 2016. Todos os pacientes que visitavam os ambulatórios de reumatologia do Hamad General Hospital, Doha, Qatar, foram convidados a participar. Um total de 77 pacientes foram recrutados para o estudo. Apenas 42 pacientes compareceram para suas consultas odontológicas.	Quatro manifestações orais foram observadas em mais da metade da amostra do estudo: gengivite, doença periodontal, cavitação e perda de dentes.

Veronica Chacon-Dulcey et al, 2020.	Sage journals.	Estabelecer a associação entre a presença de máculas pigmentadas orais por antimaláricos e toxicidade retiniana secundária.	Foram avaliados 105 pacientes com diagnóstico de LE em tratamento com cloroquina/hidroxicloroquina.	Apenas 9,5% dos pacientes apresentaram manchas orais marrons. Máculas hiperpigmentadas na mucosa bucal em pacientes lúpicos em tratamento antimalárico não são frequentes e não representam um achado preditivo de toxicidade da droga.
Pedro Henrique Guerim et al, 2022.	Research, Society and Development, v. 11, n. 5, e17511528151, 2022.	objetivo do estudo foi realizar uma revisão integrativa de literatura buscando relacionar os fármacos utilizados e as alterações bucais dos pacientes com LES.	Revisão da literatura. Foram utilizados os seguintes termos e suas combinações nas línguas portuguesa e inglesa: lúpus eritematoso sistêmico, tratamento do lúpus eritematoso sistêmico, alterações bucais do lúpus eritematoso sistêmico, medicamentos utilizados no tratamento do lúpus eritematoso sistêmico, adaptados para cada base de dados. Além das principais bases de dados utilizadas na pesquisa, foi realizado uma análise minuciosa da bula comercial dos principais medicamentos descritos, buscando sua indicação e possíveis efeitos adversos na cavidade oral.	Há aspectos do LES que podem favorecer o desenvolvimento da doença periodontal, como a hiperatividade de linfócitos B, elevada produção de anticorpos IgG, a existência de influências genéticas, ambientais, hormonais e imunológicas.
Torres e Nascimento, 2024.	Revista de Cirurgia e Traumatologia Bucal-Maxilo-Facial.	O objetivo desse estudo foi avaliar o nível de conhecimento dos Cirurgiões-Dentistas sobre as manifestações orais de doenças autoimunes.	Trata-se de um estudo analítico, observacional e transversal do tipo inquérito. O universo foi composto por Cirurgiões-Dentistas devidamente cadastrados nos Conselhos Regionais de Odontologia (CRO) do Brasil, atuantes tanto em instituições ou consultórios privados quanto em instituições públicas. A amostra foi constituída por conveniência e a participação dos Cirurgiões-Dentistas foi realizada através de formulários digitais que foram enviados aos e-mails e redes sociais dos profissionais. Ao todo	Do total de indivíduos que constituíram a amostra, 45,9% foi do gênero feminino e 54,1% do gênero masculino, com idades entre 22-46 anos, média de 29,57 ± 6,10. Quando avaliada a média percentual de acertos dos participantes da pesquisa, a amostra de Cirurgiões-Dentistas demonstrou um moderado conhecimento acerca

111 participaram da pesquisa.	Cirurgiões-Dentistas	das manifestações orais de doenças imunologicamente mediadas e autoimunes (M=63,6%; DM=23,4; DP= 29,1). Os Cirurgiões-Dentistas ainda demonstram uma carência considerável de conhecimento acerca de doenças imunomediadas e autoimunes, dificultando a realização de diagnósticos precoces e tratamentos adequados. A maioria dos Cirurgiões-Dentistas demonstra desconhecer completamente qual terapêutica deve ser adotada corretamente para cada caso.
----------------------------------	----------------------	--

Tabela 1 - Caracterização dos artigos selecionados. Fonte: autoria própria.

RESULTADOS

A mucosa oral é talvez o tecido oral mais provavelmente comprometido por doença sistêmica adquirida ⁽¹²⁾. As manifestações orais podem anteceder certas doenças sistêmicas ou acompanhá-las durante a sua evolução, por essa razão, o conhecimento dessas lesões, tanto pelo cirurgião dentista, quanto pelo médico é de grande importância, para realizar um diagnóstico preciso e um tratamento adequado ⁽¹³⁾.

Por volta de 400 a.C., Hipócrates descreveu o Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) como uma doença que produzia lesões erosivas na pele, principalmente na face, sendo denominada Herpes Esthimeans. O médico francês Pierre Lazenave ao observar como as bochechas e narizes de alguns pacientes são cobertos por lesões cutâneas vermelhas, semelhantes a mordidas de lobo, usou a palavra latina Lúpus, que significa lobo, para se referir a esta doença. Em 1895, o médico canadense William Osler descreveu as características do envolvimento de vários tecidos do corpo e atrelou à doença o nome de "sistêmica" ⁽¹⁴⁾.

Em 1894, foi encontrada a quinina, a primeira droga capaz de combater eficazmente a doença. Após quatro anos de estudos, ficou evidente que a combinação de salicilatos com quinina era mais eficiente do que apenas a quinina. No século XX, Hensch descobriu que os corticosteroides eram ainda mais eficazes no tratamento do LES. Após essa descoberta, os corticosteroides foram introduzidos no tratamento de pacientes com lúpus e a maioria teve resultados satisfatórios. Em 1948, com a descoberta das células do Lúpus eritematoso, houve avanços nos conhecimentos sobre a fisiologia, patologia, características clínicas e laboratoriais da doença ⁽¹⁵⁾.

Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença autoimune crônica que envolve múltiplos órgãos e tem diversas manifestações clínicas. Entre as doenças reumáticas, tem uma das maiores taxas de mortalidade (16). Sua prevalência ao redor do mundo varia de 20 a 70 por 100.000 pessoas-ano ⁽¹⁷⁾. As características clínicas do LES variam de envolvimento leve da pele e articulações a complicações debilitantes graves em estágios posteriores, como infecções e problemas renais, cardiovasculares e do sistema nervoso central, que são responsáveis por considerável morbidade e mortalidade. Sendo uma doença autoimune, o LES é caracterizado pela presença de anticorpos contra os autoantígenos. A deposição de autoanticorpos e complexos imunes nos tecidos leva a danos inflamatórios de vários sistemas orgânicos do corpo ⁽¹⁸⁾.

Quanto ao diagnóstico do LES, o critério mais aceito e bem difundido é o proposto pelo American College of Rheumatology (ACR) em 1982, o qual estabelece que a presença de LES pode ser confirmada pela comprovação de pelo menos 4 dos 11 critérios classificatórios seguintes: eritema malar, lesão discoide, fotossensibilidade, úlcera oral, artrite, serosite (pleurite ou pericardite), alteração renal (proteinúria ou cilindros celulares), alterações neurológicas (convulsão ou psicose), alterações hematológicas (anemia hemolítica com reticulocitose, leucopenia, linfopenia ou trombocitopenia), alterações imunológicas (presença de anti-DNA nativo, anti-Sm ou anticorpos antifosfolipídios) e fatores antinucleares (FAN) ⁽¹⁹⁾.

Distúrbios relacionados com as alterações imunológicas, a autoimunidade e a cavidade oral podem se desenvolver como processos primários ou secundários a doenças sistêmicas, bem como reações a medicamentos ou outros agentes, variando conforme a gravidade, forma de apresentação clínica ou até mesmo com as características histopatológicas. Ademais, a intensidade dos sintomas, o curso da doença e a resposta à terapêutica para estas patologias podem diferir entre homens e mulheres, sendo que as mulheres apresentam uma resposta humoral e celular maior em comparação aos homens, corroborando para uma maior suscetibilidade do gênero feminino a esse grupo de doenças ⁽²⁰⁾.

As manifestações orais são muito frequentes em pacientes com doenças reumáticas e podem ser o motivo da primeira consulta ao médico. Algumas manifestações como úlceras orais ou xerostomia são inespecíficas e muito frequentes, enquanto outras são patognomônicas de doenças raras, como gengivite tipo morango em pacientes com granulomatose com poliangeíte ou microstomia em pacientes com LES. As

doenças reumáticas podem ter mecanismos patogênicos comuns, pois são consequência de interações entre fatores genéticos, respostas imunológicas alteradas a fatores ambientais, estilos de vida e medidas de saúde recebidas anteriormente ou atualmente. O aumento do conhecimento desses mecanismos e a colaboração interdisciplinar melhoraram o diagnóstico e o tratamento das complicações orais e sistêmicas graves das doenças reumáticas ⁽²¹⁾.

Lesões orais têm sido registradas em cerca de 20% das pessoas com LES, enquanto as porcentagens variam de 9% a 45%. As lesões da mucosa oral são frequentemente um reflexo da atividade da doença. Os sintomas desta doença variam de leve a grave. Uma característica única do LES é que ele é periódico, incluindo períodos recorrentes com exacerbação dos sintomas e períodos de remissão com sintomas mais leves. Entre as manifestações bucais está a doença periodontal (DP), que é uma infecção do tecido de suporte e da estrutura dentária circundante. Existe uma relação entre a atividade do LES e o estado periodontal, juntamente com uma relação entre este último e os níveis de PCR no soro. Em um estudo de Rhodus e Johnson mostraram alta prevalência de lesões orais entre os pacientes com LES, incluindo queilite angular, úlceras, mucosite e glossite. Uma alta prevalência de queixas bucais como disfagia, disgeusia e glossodinia ⁽²²⁾.

O LES não apresenta cura, sendo o tratamento é individualizado e dependente de órgãos e sistemas afetados e da severidade da doença. Dessa forma, vários medicamentos são utilizados na redução dos sintomas, regularização das alterações imunológicas e possíveis efeitos secundários como hipertensão, edema nos membros inferiores, febre e dor ^(23,24,25).

Os principais medicamentos prescritos são: corticoides (prednisona), imunossupressores (azatioprina, metotrexato) e antimaláricos (hidroxicloroquina), além de agentes biológicos como rituximabe e belimumabe e o uso de fotoprotetor que devem ser aplicados em doses diárias em todas as áreas expostas à luz solar ⁽⁷⁾. Além de cuidados em relação à alimentação, álcool e higiene pessoal a fim de evitar infecções ⁽²⁶⁾. Para mais, o acompanhamento fisioterápico mostra-se de intensa importância no que tange a manutenção e melhora das funções cardiorrespiratórias e musculares, aumentando a funcionalidade dos pacientes e minimizando os sintomas da condição ⁽²³⁾.

Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) possuem ação anti-inflamatória, analgésica e antipirética por bloqueio da síntese de prostaglandinas mediante a inibição da ciclooxigenase 1 (COX-1) e ciclooxigenase 2 (COX-2), formando subgrupos de AINES seletivos e não seletivos para COX-2 ⁽²⁷⁾. Alguns analgésicos anti-inflamatórios estão associados ao aparecimento de eritemas multiformes e ulcerações orais ⁽⁶⁾. No que se refere aos corticóides, responsáveis por suprimir a produção de citocinas pró-inflamatórias e inibir o recrutamento de leucócitos ⁽⁷⁾, associados a imunossupressores e antimaláricos resultam no aparecimento de infecções oportunistas e quadros como a língua negra pilosa ⁽⁶⁾.

Dentre a vasta gama de drogas utilizadas na terapia da patogênese, estão o micofenolato de mofetila, talidomida, prednisolona, dapsona, hidroxicloroquina e hexacetonida de triancinolona. Ademais, somam-se a estes, imunossuppressores como metotrexato, ciclofosfamida, azatioprina e tratamentos dirigidos a diferentes tecidos e órgãos ⁽²⁸⁾. O uso prolongado de cloroquina e hidroxicloroquina pode causar hiperpigmentação na pele, mucosa oral e epitélio pigmentar da retina, o que, por sua vez, pode desencadear toxicidade nesse epitélio, o que, em alguns casos, causa perda de visão ⁽²⁹⁾.

A natureza heterogênea e imprevisível da doença, juntamente com a dificuldade e o atraso na avaliação da resposta medicamentosa, têm sido os principais obstáculos para a concepção e realização de ensaios clínicos em pacientes com LES. Com uma melhor compreensão da patogênese da doença nos últimos tempos, foram iniciados ensaios com muitos biológicos como terapia direcionada contra células B. Células T, vias de sinalização coestimuladoras, citocinas e sistema complemento. O rituximabe gerou muita esperança para os pacientes com LES, após ter sido usado com sucesso para outras doenças autoimunes, mas os resultados do estudo Exploratory Phase II/III SLE Evaluation of Rituximab (EXPLORER), que testou sua eficácia e segurança em pacientes com para LES extrarrenal gravemente ativo, foram decepcionantes." Nesse contexto, o sucesso do belimumab, o primeiro medicamento aprovado entre os biológicos para o tratamento do LES, é muito encorajador e abrirá caminho para o desenvolvimento de agentes mais direcionados para essa doença ⁽³⁰⁾.

O belimumabe, o primeiro medicamento biológico aprovado para o tratamento do lúpus eritematoso sistêmico (LES), demonstrou reduzir os níveis de autoanticorpos em pessoas com LES e ajudar a controlar a atividade da doença ⁽³¹⁾. O belimumab é um anticorpo monoclonal IgG12 totalmente humanizado direcionado ao fator de sobrevivência de células B BLYS/BAFF que não apenas diminui o número de células B, mas também modula a função das células B. BLYS é um ligante da superfamília do fator de necrose tumoral (TNF) que é criticamente importante no desenvolvimento e homeostase das células B. Ao inibir o BLYS, o belimumabe bloqueia a produção de autoanticorpos pelas células B, inibe o desenvolvimento de plasmócitos de vida longa e células de memória de alta afinidade e a proliferação de células T. O tratamento com belimumab também pode resultar em apoptose de células B autorreativas ⁽³²⁾.

O belimumab pode ser utilizado com segurança na prática clínica no tratamento a longo prazo de doentes com LES ativo com doença ligeira a moderada, nomeadamente com envolvimento mucocutâneo e músculo-esquelético. A evidência acumulada sobre a segurança e eficácia a longo prazo do belimumab, pelo menos no LES leve a moderado, é encorajadora, mas deve-se enfatizar que a experiência ainda é relativamente curta e limitada. A população de pacientes em ensaios clínicos é geralmente "mais aderente" e pode haver um viés de publicação no relato dos estudos observacionais. Além disso, muitos dos efeitos positivos do belimumab foram relatados apenas em análises post-hoc. O tratamento com belimumab está associado a uma

maior qualidade de vida, em parte possivelmente também devido ao seu efeito poupador de esteroides. Assim, o belimumabe pode se tornar uma alternativa razoável para pacientes que sofrem de toxicidade de corticosteroides em altas doses a longo prazo ou pacientes que não os toleram. Ao reduzir a atividade da doença e prevenir as recaídas do LES, o belimumabe pode evitar o acúmulo de danos e pode ter uma influência positiva no curso e no resultado da doença, mas, novamente, são necessários mais dados de longo prazo. Apesar da grande necessidade não atendida de dados sobre segurança e eficácia do belimumabe em pacientes com LES grave (nomeadamente envolvimento renal e do SNC) ainda estão ausentes ⁽³³⁾.

O belimumabe demonstra eficácia e segurança no tratamento do lúpus eritematoso sistêmico (LES), comparado a outros medicamentos. O uso prolongado do belimumabe, combinado com a terapia padrão, resultou em uma baixa incidência de danos aos órgãos, especialmente em pacientes com alto risco. Além disso, não foram relatadas manifestações orais adversas com o uso desse medicamento, o que o torna uma opção segura e eficaz para o tratamento do LES ⁽³⁴⁾.

Os dentistas podem desempenhar um papel fundamental na detecção e durante o tratamento multidisciplinar seguinte. A repercussão oral de medicamentos usados para LES é diverso, destacando-se ulcerações da mucosa oral, alterações gengivais e estomatite. O diagnóstico preciso e precoce aumenta a eficiência e eficácia da estratégia de tratamento ⁽³⁵⁾.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir deste estudo, pode-se concluir que os pacientes com LES apresentam maior prevalência de doenças bucais, como cárie dentária e periodontite, em comparação com a prevalência de doenças bucais na população geral. Pacientes com LES com doença ativa apresentaram pior estado de saúde bucal com aumento na ocorrência de cárie dentária e mau estado periodontal com bolsas periodontais mais profundas. As lesões orais também foram encontradas mais comumente em pacientes com doença ativa do que em pacientes com doença inativa. A manifestação oral em pacientes com LES apresentou alto grau de correlação positiva com os escores do SLEDAI. Com uma prevalência tão alta de lesões bucais no LES, torna-se importante para os profissionais da atenção primária conhecer as várias lesões bucais que comumente ocorrem no LES. Isso facilitaria o diagnóstico ao nível do centro de atenção primária e posterior encaminhamento para centros de atenção especializados.

Assim, podemos perceber que a repercussão oral de medicamentos usados para LES é diverso e a investigação sobre as manifestações orais e as implicações do tratamento medicamentoso do lúpus eritematoso sistêmico (LES) na cavidade oral é essencial para compreender como essa doença autoimune afeta diretamente a saúde bucal dos pacientes. Além disso, os medicamentos utilizados no tratamento, como corticosteroides e

imunossupressores, podem agravar essas condições ou gerar novas complicações bucais, exigindo um acompanhamento odontológico especializado. É relevante promover uma abordagem interdisciplinar entre medicina e odontologia, permitindo o desenvolvimento de estratégias mais eficazes para o manejo clínico dos pacientes. Ao aprofundar o entendimento das manifestações orais e dos efeitos colaterais dos tratamentos, este trabalho contribui para melhorar o diagnóstico precoce, a prevenção de complicações e o cuidado integral, garantindo maior bem-estar aos indivíduos com LES.

REFERÊNCIAS

- 1- Sampaio-Maia B, Caldas IM, Pereira ML, Pérez-Mongiovi D, Araujo R. The oral microbiome in health and its implication in oral and systemic diseases. *Adv Appl Microbiol.* 2016;97:171–210. doi:10.1016/bs.aambs.2016.08.002.
- 2- Yaseen K. Lúpus eritematoso sistêmico (LES). In: MSD Manuals. [Internet]. Nov 2024 [citado 2025 Mar 16]. Disponível em: <https://www.msdmanuals.com/pt/casa/dist%C3%...>
- 3- Amorim FB. Estudo epidemiológico das condições bucais de pacientes com lúpus eritematoso sistêmico atendidos no hospital universitário de Brasília - DF [dissertação]. Brasília: Universidade de Brasília; 2016.
- 4- Milano GT. Avaliação clínica e histopatológica de lesões orais em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico [trabalho de conclusão de curso]. Manaus: Universidade Federal do Amazonas; 2010.
- 5- Patrocínio VH, Queiroz FM, Carneiro F, Lopes E, Ribeiro G. Extensa úlcera bucal em paciente com lúpus eritematoso. *Rev Bras Ter Intensiva.* 2019;31(2):231–5. doi:10.5935/0103-507X.20190037.
- 6- Loureiro CCS, Sant’ana LCF, Oliveira MA, Lima MGP, Almeida OP. Efeitos adversos de medicamentos tópicos e sistêmicos na mucosa bucal. *Rev Bras Otorrinolaringol.* 2004;70(1):106–11. doi:10.1590/S0034-72992004000100018.
- 7- Becker LV. Papel do sistema purinérgico no lúpus eritematoso sistêmico: um estudo clínico e de revisão [tese]. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria; 2018.
- 8- Pires AB, Amaral TM, Araújo JS, Barbosa FAS, Faria ACS. Reações adversas na cavidade oral em decorrência do uso de medicamentos. *Salusvita.* 2017;36(1):157–85.
- 9- Urman JD, Lowenstein MB, Ziff M. Oral mucosal ulceration in systemic lupus erythematosus. *Arthritis Rheum.* 1978;21(1):58–61. doi:10.1002/art.1780210110.
- 10- Del Barrio-Díaz P, Miranda-Robles G, Vera-Leyva A, et al. Association between oral lesions and disease activity in lupus erythematosus. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2020;34(2):349–56. doi:10.1111/jdv.15980.

- 11- Aurlene N, Manipal S, Prabu D, Rajmohan. Prevalence of oral mucosal lesions, dental caries, and periodontal disease among patients with systemic lupus erythematosus in a teaching hospital in Chennai, Tamil Nadu. *J Family Med Prim Care*. 2020;9(7):3374–80. doi:10.4103/jfmpe.jfmpe_1263_19.
- 12- Porter S, Mercadente V, Fedele S. Manifestações orais de doenças sistêmicas. *BDJ Team*. 2018;5:18012. doi:10.1038/bdjteam.2018.12.
- 13- Hernández DLR. Manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas. *Acta Med Cent*. 2016;10(1):68–74.
- 14- Reis TS. A enfermagem no tratamento do lúpus eritematoso sistêmico: a modernização da terapia. *Rev Bras Rev Saúde*. 2020;3:6710–26. doi:10.34119/bjhrv3n3-213.
- 15- Dalal DS, Shah PK, Nayak A. Systemic lupus erythematosus and pregnancy: A brief review. *J Obstet Gynaecol India*. 2019;69(2):104–9.
- 16- Centers for Disease Control and Prevention. Tendências de mortes por lúpus eritematoso sistêmico – Estados Unidos, 1979-1998. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2002;51:371–4.
- 17- Pons-Estel GJ, Alarcón GS, Scofield L, Reinlib L, Cooper GS. Compreendendo a epidemiologia e a progressão do lúpus eritematoso sistêmico. *Semin Arthritis Rheum*. 2010;39:257–68. doi:10.1016/j.semarthrit.2008.10.007.
- 18- Manson JJ, Ma A, Rogers P, Mason LJ, Berden JH, Vlag J, et al. Relação entre anticorpos anti-dsDNA, antinucleossomo e anti-alfa-actinina e marcadores de doença renal em pacientes com nefrite lúpica: um estudo longitudinal prospectivo. *Arthritis Res Ther*. 2009;11:R154. doi:10.1186/ar2831.
- 19- Macedo RM, Ribeiro Garcia T, Castanheira EP, Costa Noletto D, Freitas TVM, Freitas AA. Lúpus eritematoso sistêmico: relação entre os diferentes tratamentos e evolução clínica. *Rev Med (São Paulo)*. 2020;99(6):573–80. doi:10.11606/issn.1679-9836.v99i6p573-580.
- 20- Torres JLM, Nascimento GJF. Do. Percepção de cirurgiões-dentistas acerca de manifestações orais de doenças imunomediadas e autoimunes. *Rev Cir Traumatol Buco-Maxilo-Fac*. 2024;24(1):6–13.
- 21- Hammoudeh M, Al-Momani A, Sarakbi H, Chandra P, Hammoudeh S. Oral manifestations of systemic lupus erythematosus patients in Qatar: a pilot study. *Int J Rheumatol*. 2018;2018:6052326. doi:10.1155/2018/6052326.
- 22- Rezvaninejad R, Dadmehr M, Rezvaninejad R. Prevalence of oral manifestations in systemic lupus erythematosus patients referred to Shahid Mohammadi Hospital in 2018–2019. *Jundishapur J Health Sci*. 2021; doi:10.5812/jjhs.116144.
- 23- Souza MT, Silva MD, Carvalho R. Integrative review: what is it? How to do it. *Einstein (São Paulo)*. 2010;8(1):102–6. doi:10.1590/S1679-45082010RW1134.

- 24- Sandri JB, Vargas GC, Araújo CIF, Silva ERD, Mildemberger TS, Navarro SD, et al. Aspectos gerais do lúpus eritematoso sistêmico general. *Cad Saúde Desenvol.* 2019;5(8):51–66.
- 25- Guerim PH, Leal DBR, Marquezan PK. Medicamentos utilizados no tratamento de lúpus eritematoso sistêmico e suas repercussões orais. *Res Soc Dev.* 2022;11(5):e17511528151. doi:10.33448/rsd-v11i5.28151.
- 26- Fonseca JJS. Metodologia da pesquisa científica [apostila]. UEC; 2002.
- 27- Sandoval M, Oliveira M, Rodrigues A, Moreira L, Souza D. Classificação e mecanismos de ação dos anti-inflamatórios não esteroides. *Rev Farmacol Clín.* 2017;12(3):45–52.
- 28- Santos IO. Vinte anos de estudos sobre lúpus eritematoso: uma abordagem cienciométrica [monografia]. Goiânia: Pontifícia Universidade Católica de Goiás; 2020.
- 29- Chacón-Dulcey V, López-Labady J, Villarroel-Dorrego M, Frías J, Tirado W, González N, et al. Oral manifestations associated with antimalarial therapy in patients with systemic lupus erythematosus. *Lupus.* 2020;29(7):761–6. doi:10.1177/0961203320922620.
- 30- Singh JA, Shah NP, Mudano AS. Belimumab for systemic lupus erythematosus. *Cochrane Database Syst Rev.* 2021;2(2):CD010668. doi:10.1002/14651858.CD010668.pub2.
- 31- Dubey AK, Handu SS, Dubey S, Sharma P, Sharma KK, Ahmed QM. Belimumab: first targeted biological treatment for systemic lupus erythematosus. *J Pharmacol Pharmacother.* 2011;2(4):317–9. doi:10.4103/0976-500X.85930.
- 32- Srivastava A. Belimumab in systemic lupus erythematosus. *Indian J Dermatol.* 2016;61(5):550–3. doi:10.4103/0019-5154.190107.
- 33- Tesar V, Hruskova Z. Belimumab in the management of systemic lupus erythematosus – an update. *Expert Opin Biol Ther.* 2017;17(6):703–11. doi:10.1080/14712598.2017.1324846.
- 34- Joy A, James A, Thomas B, et al. O papel do belimumabe no lúpus eritematoso sistêmico: uma revisão sistemática. *Cureus.* 2022;14(6):e25887. doi:10.7759/cureus.25887.
- 35- Shaik N. Beyond the mouth: dentists as key detectives of systemic diseases. *Sci Arch uDent Sci.* 2024. Disponível em: <https://saods.net/article/SAODS-07-0384.pdf>.

